

JASLAR HAM RUWXIYLIQ

Kazaxbaeva Mexriban

Ajiniyaz atindagi NMPI pedagogika fakulteti

mektep menedjmenti 1-kurs studenti

Kazaxbaevam@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7578516>

Anotatsiya: Uzaq otmishke iye bolgan Ozbekstan tariyxindagi milliy urp-
adetlerimizdin jogalip bariwi, jaslarimizdin keleshek ornindagi ahmiyeti

Tayanish sozler: Jalsar, Ruwxiyliq, millet, milliylik, watan.

Insan ruwxiyatiniń qalıplesiwinde tariyxiy ótmish óz aldına áhmiyetke iye. Ruwxiyliq tiykarınan jámiyet, milletke tán, mánawiy-mádeniy hám materiyallıq tiykarlar, dástúrler, qádiriyatlar, turmıs tárizi, idealar hám kóz qaraslardı uluwmalastırıwshı túsiniklerdi quraydı. Eger millet óziniń kim ekenligin umıtsa, bul sol millet ushın úlken apatshılıq. Ruwxiyliq-insan sanasına tásir kórsetetugin onıń dúnya qarası, oy-pikiri turaqlı baǵdarǵa salatuǵın teńsiz kúsh. Ózbekstan Respublikası Birinshi Prezidenti Islam Karimov aytıp ótkenindey "Insan ózligin ańlaǵanı, kelip shıǵıwın tereńirek bilgeni sayın júreginde watanǵa muhabbat tuyǵısı tamırlasıp, úlkeyip baradi. Bul tamır qansha tereń bolsa, tuwılıp ósken jurttqa muhabbatta sol sıyaqlı joqarı boladı". Bala tuwılǵannan baslap shańaraq ortalıǵında jasadı. Shańaraqqa tán dástúrler, qádiriyatlar, úrp-ádetler balanıń kámil insan bolıp qalıplesiwinde tiykar boladı. Eń tiykarǵısı, perzentler shańaraq ómir mektebi arqalı jámiyet talapların ańlaydı, sezedi. Bul biykarǵa emes, álbette. Elimiz jasları búgingi turmısımızdıń túrli tarawlarında iskerlik júrgizip atır. Olar búgin student hám oqıwshı, jumısshı hám de shıpaker, pedagog hám injiner, biznesmen hám de isbilermen. Jaslarımız kompyuter, internet texnikası, bir neshe shet tillerin jaqsı iyelep, rawajlanǵan mámleketlerde bilim alıp, jáhán maydanına shıǵıp atır. Ózbekistanniń keleshekte ullı mámleket bolıwı ushın joqarı bilimli hám maman kadrlardı tárbiyalap shıǵarıw talap etiledi. Ozbekstan Respublikasında jaslarǵa tiyisli mámleketlik siyasatınıń tiykarları haqqında»ǵı nızamı 2016-jılı 24-avgustta qabil etilgen. Usı nızamınıń 1-bólim "Ulıwma qaǵıydalar" 3-statya, "Tiykarǵı túsinikler", "Jaslar (jas puqara)-on tórt jasqa tolǵan hám otız jastan ótpegen shaxslar" dep kórsetilgen.

Ózbekstan Respublikası Konstituciyası 2-bólim 5-bap 18-statyasında "Ózbekstan Respublikasındaǵı barlıq puqaralar tili, dini, milleti, sociallıq dárejesinen qattiy názer nızam aldında teń " dep aytıp ótilgen. Milliy qádiriyatlarımızdı Konstituciyamızdıń 49-statyasına kóre "Puqaralar Ózbekstan Respublikası xalqınıń tariyxiy, mánawiy hám mádeniy miyrasların abaylap asrawǵa májbur" . Ğárezsizligimizdi 1991-jılı 31-avgustta alǵanımızdan keyin

úr-ádetlerimiz qaytadan tiklendi. Ğárezsizlikti tiklewde mámleketlik tildiń qabıl etiliwi áhmiyetli ról oynadı. Abdulla Avloniy babamızdıń aytıp ótkenindey "Hárbir millettiń dúnya barlıgın kórsetetuğın ómir kórinisi til hám ádebiyatdur. Milliy tildi joğaltıw millettin ruwxın joğaltıw bolıp tabıladı". Úrp-ádetler hám qádiriyatlar arqalı átiraptağılar, sociallıq-sıyasıy proceslerge bolğan múnásebetin túsiniw, ańlaw demekdur. Ózlikti ańlaw úsh dárejede boladı:

1. Shańaraqta hám onıń ortalıgında individtiń shaxs dárejesiniń bargan sayın qáliplesip barıwı.

2. Mektep hám belgili bir birlespelerde oqıwı jáne jumıs alıp barıw arqalı basqalar menen múnásebette bolıwı.

3. Basqalar tárepinen shaxstıń bahalanıwı, qadağalanıwı hám basqalar aldında qádirleniwinde baqlanadı. Házirde bunday úlken wazıypanı shın kewilden orınlaytuğın, zamanagóy hám jáhánniń eń aldınğı tálim texnologiyaları menen qurallangan pedagog kadrlarğa bolğan talap kúnnen-kúнге artıp barmaqta. 1991-jılı mámleketimizde «Ózbekstan Respublikasında jaslarğa tiyisli mámleketlik siyasatınıń tiykarları haqqında»ğı Nızam qabıl etiliwi mámleketimizdiń jaslarğa bolğan joqarı gamxorlıqtıń hám itibarınıń joqarı belgisi boldı. Jaslardıń jámiyettegi jámiyetlik-siyasiy, ekonomikalıq, mádeniy reformalardı ámelge asırıw proceslerinde jedel qatnasıwın qollap-quwatlaw, olardıń ruwxıy-tárbiyalıq, ideyalıq-teoriyalıq uqıplılıgın arttırıw ushın zárúr shárayatlar jaratıp beriw, jaslardıń mánawiy ruwxıyatınıń qáliplesiwı hám rawajlanıwı nızamlıqların úyreniw hámde analizlew tiykarında jaslarğa tiyisli siyasatın ámelge asırıw házirgi kúnde úlken áhmiyetke iye. Bul sıyaqlı nızamshılıq hújjetleriniń qabıl etiliwi sociallıq ádillik, insanıyılıq, mehir-áqibet ideyalarına tayanıw qatarında jaslar turmısınıń barlıq salaların qamtıp alıwshı tiykarğı principielerin bekkemleydi.

"Jaslarımızdı haqlı túrde Watanımızdıń keleshegi ushın juwapkershilikti moyınına alıwğa uqıplı bolğan, búgingi hám erteńgi kúnimizdiń sheshiwshi kúshine aylanıp baratırğanlıgı hámmemizde maqtanısh sezimin oyatadı". Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev óz sózinde "Jaslar arasında Motivaciyanı kúsheytiw kerek" dep aytadı. Motivaciya insan ruwxıyatına tásir etedi. Motivaciya-latin tilinen alınıp háreketke úndewshi degen mánisti bildiredi. Úrp-ádetlerimizdiń keskin qalıp barıwı, ótmishti umıtıwğa alıp keledi. Xalqımız basqa mámleketler umıtıp jibergen úrp-dástúrlerin biler eken, biraq ta sol mámleketlerden rawajlanıwdan biraz gána izde qalğan mámleket ekenin umıtpawı kerek. Milliy maqtanısh jaslardı o'z ku'shi, qa'biliyeti ha'm talantın milliy ha'm ulıwma insaniy ma'pler jolında bag'darlawg'a shaqıradı. O'zbek

xalqının' jetik milliy qa'dir qımbatı, ar namısı ha'm sharaplılıg'ı onın' ju'da' miyrimliliği ha'm sap hu'jdanlıg'ına tiykarlang'anlıg'ında. Sonın' ushın da ma'mleketimizdin' qanshelli tez u'lkeyiwi ja'miyetlik-ekonomikalıq, ma'deniy-manawiy ha'm siyasiy fundamentinin' barg'an masın bekkemleniwi, aldı menen, jaslar milliy sanasının' o'siwi, o'zin-o'zi an'lawı, manwiye da'rejesi, milliy maqtanıshı qanshelli joqarı bolıwına baylanıshı. Onın' negizinde marifatlı bolıw pazıyletleri menen ajralıp turadı. O'z ta'g'dirine ha'm o'zgeler ta'g'dirine biyparıq qaray almaytug'ın xalqımız bir birine su'yenip, da'rtin bo'lisip ha'm biradar bolıp jamlesdı. O'z xalqı menen birge qon'sı xalıqlar jen'isleri menen maqtanadı. Milliy o'zligin an'lap alıwda, milliy maqtanıshı o'siriwde ha'm ta'rbiyalawda, milletimiz tariyxın teren' ha'm ilimiy tiykarda u'yreniw u'lken a'hmiyetke iye. Milliy maqtanısh sezimi siyaqlı milliy sana mazmunnın' a'hmiyetli faktori. Milliy maqtanısh, en' aldı menen o'zligin an'law, milliy keleshegin ta'miynlew jolındag'ı ha'reket, o'z milleti keleshegi aldında juwappershiliktin' so'zsiz u'lgisi. Milliy o'tmishin jaqsı bilgen, onı qa'dirley alatug'ın ha'm ha'zirgi payıtta onı jan'asha sha'rayatlar ha'm halatlarda baytıp baratug'ın ka'mil insan. Bolmasa, milliy maqtanısh sezimi sonshelli maqtanshaqlıq usılına aylanıp qalıwı mu'mkin. Du'nyada 200 den artıq milletler bolsa, ha'r bir millet o'zine ta'n minez-qulqına iye. Sonın' ushın ha'm ha'r qıylı regionlarda jasap atırg'an xalıqlar tu'rlishesha jasaw ta'rizine, bir birine uqsamaytug'ın u'rp a'detlerine iye boladı. Ma'selen, o'zbekler arnamıs, ta'rbiya, iybelilikti ja'miyetlik turmıstın' ha'mme tarawlarında a'hmiyetli pazıylet dep qabıl qılın'gan. Sonday qa'siyetlerge iye, bazıda bul tek «o'zbekke ta'n pazıylet» dep te ju'ritiledi.

Milletke ta'nlılık ju'da' na'zik ha'm ha'zirgi payıtta ju'da' quramalı halat. Adam za'ru'r bolg'anda turmisindegi barlıq jemislerden, hesh qıylanbastan waz keshiwi mu'mkin.

Biraq hesh kim, hesh qashan milliy ta'nlılıktan waz keshe almaydı. Onı qa'legen payıtta qa'legeninshe o'zgerte almaydı. Sebebi milletke ta'nlılık sezimleri insannın' qan qanına, mın' bir kletkasına sin'ip ketken. Bunu sezbegeñler qa'lbı soqır, manawiy kemtik adamlar. Biraq, milletke ta'nlılıgı menen maqtanıw basqa, milletshilik basqa. O'zine artıq baha beriw ha'mme waqıt shaxs turmisin ha'm, millet keleshegin de kriziske alıp keledi. Milliy menmenlik, o'zge milletlerdi mensinbew, kemsitiw, aqır aqıbetinde, milletler aralıq tatiwlıqqa qa'wip salmaqta. O'zbekstanda bar turaqlılıqtın' tiykarı usı watan puqarası bolg'an barlıq milletler ushın ma'mleketler tariyxı, onın' a'sirler dawamında toplag'an qa'diriyatları ulıwma maqtanıshqa aylang'anlıg'ında. «Usı a'ziz Watan

ha'mmemizdiki», «Bizden azat ha'm abat Watan qalsın» degen shaqırıqlardın' manawiy qu'direti, u'lken ulıwma insaniy mazmunı a'ne sonda.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

- 1.V. Qoshqarov, O. Mahmudov, Z. Zamanov "Ruwxiyılıq tiykarları" kitabı, Nokis, «Bilim» baspas 2017.
2. «Ózbekistan Respublikasında jaslarğa tiyisli mámleketlik siyasatınıń tiykarları haqqında»ǵı Qaraqalpaqstan Respublikası nızamı 04.04.2018 138-sanlı qararı.
3. Ozbekstan Respublikası Konstituciyası. Tashkent "Ozbekstan" NMIU 2014.

